

FORMAÇÃO HUMANA E DOCÊNCIA: REFLEXÕES À LUZ DE HANNAH ARENDT

JOSUEL DE SOUZA FERREIRA, JENERTON ARLAN SCHÜTZ

filosofia.souza@outlook.com.br, jenerton.xitz@hotmail.com

Resumo: Esta dissertação propõe um estudo sobre o tema Formação Humana e Docência: reflexões à luz de Hannah Arendt. Parte-se da necessidade de se compreender o processo da formação humana e a imprescindibilidade da docência para a educação e potencialização do alargamento dos horizontes das novas gerações. O problema surge do seguinte questionamento: como o pensamento de Hannah Arendt influencia a formação humana, a autoridade, liberdade e autonomia do educador? Como esses conceitos podem ser aplicados na prática educacional? Nesse quesito, a autonomia dos educadores da Educação Básica é também uma questão fundamental do sistema que regulamenta as políticas públicas da educação brasileira. Acredita-se que os educadores devem ter a sua autoridade, a sua liberdade e a sua autonomia para pensar e agir sem interferência externa de uma sociedade capitalista. O objetivo é analisar a importância da formação humana e da docência à luz da visão de Hannah Arendt, a fim de compreender a necessidade de uma formação ampla e crítica e o papel da docência na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sociedade. A metodologia consiste em uma pesquisa qualitativa, onde foi feita uma revisão bibliográfica sistemática baseada nas obras de Hannah Arendt, destacando a importância do ensino no desenvolvimento do pensamento crítico, da ação política e na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade justa e igualitária. A relevância dessa dissertação é porque trata-se de uma questão fundamental na área da educação e da formação humana. Nesse contexto, a formação humana e educação é a relação entre professor e aluno na busca pela formação de indivíduos críticos, reflexivos e autônomos dentro da própria sociedade. Portanto, é preciso pensar seriamente sobre os processos formativos e a constituição da docência para a formação das novas gerações e os rumos da própria constituição do mundo humano comum e a necessidade de sua continuidade. Nesse sentido, a aprendizagem e o ensino justificam-se não somente por sua funcionalidade ou aplicação imediata, mas também pela sua competência formativa, uma vez que, a educação deve introduzir os novos num mundo que lhes antecede e que continuará depois delas. Enfim, o estudo evidenciou a importância da formação humana e da docência, com base na perspectiva de Hannah Arendt, como meio essencial para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sociedade e acabou mostrando a necessidade de uma formação ampla e crítica, que permitiu aos recém-chegados desenvolverem sua capacidade de raciocinar e a terem pensamento independente, e destacou o papel crucial dos professores na promoção dessa formação. Notou-se que fica evidente que a compreensão da importância da formação humana e da docência é fundamental para a construção de uma sociedade mais democrática, capaz de lidar de maneira responsável e consciente com os desafios e dilemas contemporâneos.

Palavras-chave: Hannah Arendt. Formação Humana. Docência. Educação. Política.